

BOLG’USI MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYACHILARIDA KREATIV TAFFAKURINI SHAKLLANTIRISHDA IJODIY YONDASHUV

Tuxtayeva Muattar

Namangan shahar Chortoq tumani 5-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287076>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak maktabgacha ta’lim tarbiyachilarida kreativ tafakkurini shakllantirishda ijodiy yondashuv haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek kreativlikning mohiyati, shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish usul va vositalari haqida o‘rganilgan. Bo‘lajak maktabgacha ta’lim tarbiyachilarining keng bilimdonlik, puxta amaliy tayyorgarlik, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish borasida xulosa va takliflar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** maktabgacha ta’lim, innovatsion pedagog, kreativlik, tarbiyachi, kreativ tafakkur, kompetensiya, pedagogik mahorat, kasbiy kompetensiya, pedagogik qobiliyat, pedagogik texnika.*

KIRISH

Ta’lim muassasalarining bir turi sifatida maktabgacha ta’lim tashkiloti, bolalarning tarbiyasi, ta’limi, rivojlanishi va salomatligiga yaxshi yo‘nalganligi bilan bog‘liq umumiy xususiyatlarga ega. Shu asnoda tarbiyalanayotgan bolalarning yosh xususiyatlariga ko‘ra maktabgacha ta’lim tashkiloti faoliyati boshqa ta’lim tashkilotlarida kechadigan pedagogik jarayonlardan jiddiy farq qiladi va bugungi kunda ushbu ta’lim turiga e’tibor kuchaytirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil 9-sentyabrda qabul qilingan “Maktabgacha ta’lim muassasalarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, shunga doir farmoyishlari, ommaviy chiqishlarida uzluksiz ta’limning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan maktabgacha ta’lim muassasalarini tubdan takomillashtirish, uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash o‘ta muhim vazifalardan biri sifatida e’tirof etilmoqda

Prezidentimiz SH.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida “bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo‘lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz- bog‘cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta’lim yo‘nalishi bilan to‘liq qamrab olinishi uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat.” deya fikr bildirgan

Bo‘lajak pedagoglar kreativlik rag‘batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Kreativ muhitda o‘qituvchi va bo‘lajak pedagoglar boshqalarga nisbatan samimiy munosabatda bo‘lishni va ularning fikr mulohazalarini hurmat qilishni o‘rganadilar. Xato qilishdan yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo‘rqish, haddan tashqari baholarga e’tibor qaratish, boshqalardan ajralib turish, mensimaslik va tanqidga uchrashdan, kamsitilishdan qo‘rqish hissi mavjud bo‘lajak pedagoglarda kreativlik odatga aylanmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kreativlik tushunchasi Angliya-Amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo‘ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko‘nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi.

Respublikamiz olimlari tomonidan kreativ o'qitishning falsafiy, kasbiy va kreativ kompetentlikning psixologik va pedagogik nuqtai nazardan ko'p qirrali xususiyatlari tavsifi bo'yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, pedagog olimlar

O. Musurmonova, N. Egamberdiyeva, Sh. Sharipov, Sh. Shodmonova, N. Muslimov, M. Usmonboyeva, D. Sharipova, A. Aripjanova, G. Ibragimova, G. Qodirova va boshqa ko'plab olimlar tomonidan o'rganilib, ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqilgan.

Xorijiy tadqiqotlar tajribasida o'rganilganda kreativlikni shakllantirish masalasi F. Barron, E. Torranse, D. Harrington, E. Hui, R. Sun, A. Maslow, M. Wallach, N. Kogan, D. MacKinnon, K. Urban, P. Стеренберг, С. Талер, С. Mednick va bo'lajak mutaxassislarda kreativ kompetentligini rivojlantirish masalalari Bronson, Merriyman, Ken Robinson Fisher, Frey Begetto, Kaufman, Ali, Treffinger, P. Drapeau va boshqalar tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlarda ko'rish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativlik (lot., ing. “create” yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini anglatadi.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi, ta'lim oluvchilar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi [6].

Kasbiy faoliyatda pedagogning kreativligi turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular quyidagilardir: axborot, shu jumladan, kompyuter texnologiyasi yordamida bo'lajak pedagog — tarbiyachi tomonidan kreativ yondashuv asosida tayyorlanib, ta'lim jarayonida samarali foydalanish mumkin bo'lgan ijod mahsulotlari sanab o'tiladi.

Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Kreativ shaxs-jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o'ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs. Yuqoridagi berilgan ta'riflardan kelib chiqqan holda, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi didaktik munosabatlarni o'rinli va mazmunli tashkil etishda tarbiyalanuvchida mavjud yosh xususiyatlarini albatta, inobatga olish lozim.

Bu inobatga olingan xususiyatlar tarbiyachiga kreativ faoliyati davomida faqatgina foyda uchun xizmat qiladi [6].

Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kreativ yondashuv yosh avlod vakillarida zamonaviy jamiyatimizga kirib kelayotgan innovatsion texnologik jarayonlarda faol bo'lish imkoniyatlarini kengaytiradi, kreativ fikrlash ko'nikmalarini yanada shakllantirib, erkin mavzularda erkin fikr bildirish bilan birga o'xshamas, o'zgarlar fikridan ajralib turuvchi fikrlarni namoyon qilish xislatlarini oshiradi. Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak pedagog tarbiyachining maktabda amalga oshiradigan ishlari ularda kasbiy mahoratni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak pedagog-tarbiyachilarda o'z kasbiga moyillik, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish, o'zi egallagan zamonaviy bilimlarni amaliy tajribasida qo'llash, rahbarlik ko'nikmalarini egallash, tarbiyachi shaxsini pedagogik

psixologik jihatdan o'rganish, tahlil qilish, madaniy ommaviy tadbirlarni tashkil etish metodlarini o'zlashtirish kabi ko'nikmalar faollashadi hamda mustahkamlanadi[8]. Bularning barchasi bo'lajak pedagog tarbiyachini tarbiyachilik faoliyatiga tayyorlaydi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak pedagog tarbiyachilar o'z kasbiy faoliyatlari davomida amal qiladigan bir qator qoidalarni ham o'zlashtirishlari kerak. Ular:

- bo'lajak tarbiyachilarda ongli intizomni tarkib toptirish;
- bolalarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish;
- guruhdagi faol tarbiyalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatish;
- tarbiyalanuvchilarning mustaqil faoliyatlarini munosib rag'batlantirish;
- tarbiyalanuvchilar bilan topshiriqlar ustida tizimli ishlash va bu jarayonda ularni faollashtirish;
- tarbiyalanuvchilari orasida tarbiyaviy tadbirlarni tizimli tarzda tashkil etish kabilar.

Shu bilan bir qatorda bo'lajak tarbiyachilar innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashda ma'ruzalar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari davomida dialogga kirishish, fanga oid yangi ma'lumotlar ustida ishlash, mustaqil bilim olish, manbalar ustida ishlash hamda o'rgangan tajribalarini tahlil qilish muhim o'rin egallaydi..

Maktabgacha ta'lim faoliyatiga rahbarlik qilish o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bo'lajak pedagog-tarbiyachilar bolalarda atrof-muhit, tabiat, nutq va hisoblashga oid dastlabki ko'nikmalarni hosil qilish bilan bir qatorda ularni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladigan milliy urf odatlarimizni ham singdiradilar. Ular bolalarda juda yoshlikdan boshlab, haqgo'ylik, bag'rikenglik, birdamlik, o'zaro yordam kabi sifatlarni shakllantirishga intiladilar]. Xalq ta'limining sifati ta'limning keyingi bosqichlarida bolalarning bilimlarni sifatli o'zlashtirishlarini kafolatlaydi. Buning uchun xalq ta'lim muassasalarini modernizatsiyalashga oid yagona talablarni ishlab chiqish, ushbu talablar sifatli ta'lim va tayanch ko'nikmalarni hosil qilishni nazarda tutadi. Xalq ta'limni individuallashtirish tamoyili o'zida bir qator talablarni mujassamlashtiradi. Jamiyatning rivojlanishi barobarida shaxs faoliyati ham ko'proq darajada individuallashtiriladi va uning mavqeyi o'zgaradi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi. Talabalar bugungi kunda ro'y berayotgan voqealar, axborotlar oqimining jadallashuviga ongli munosabatda bo'lish tajribasini egallashlari kerak.

Ularda axborotlarni saralash, voqea hodisalarga obyektiv munosabatda bo'lish ko'nikmalarining hosil bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lajak pedagog-tarbiyachilar kundalik ijtimoiy-siyosiy voqeliklarni tahlil qilish asosida ularni munosib baholash, shu asosda atrofdegilarning xatti harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim. Bularning barchasi o'quvchilarda ma'naviy xislatlarni tarkib toptirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xalq ta'lim muassasasi pedagog-tarbiyachilar bolalarda ijobiy xislatlarni tarkib toptirish bilan bir qatorda, ular xulq-atvoridagi salbiy xususiyatlarning oldini olish, ularni bartaraf qilish tajribasiga ham ega bo'lishlari kerak[15]. Ko'pincha Xalq ta'lim muassasasiga yangi kelgan bolalarda tortinchoqlik, injiqlik, guruh hayotiga moslashmaslik kabi holatlar kuzatiladi.

Bunday holatlarni bartaraf etish, bolalarni jamoa hayotiga moslashtirish, ularni muloqot vaziyatlariga olib kirish, ruhiy osoyishtaliklarini ta'minlash pedagog-tarbiyachilarning muhim vazifalari sirasiga kiradi[16]. Bolalar xarakteridagi salbiy jihatlarni bartaraf qilishga ko'maklashish, ularni to'g'rilik va haqgo'ylikka o'rgatish, irodasini mustahkamlash pedagog tarbiyachilarning muhim vazifalaridandir[1]. Bunda pedagog-tarbiyachilar jamoaviy ta'sir ko'rsatish metodidan foydalanishlari kerak. Pedagog tarbiyachilar bolalarni tevarak-atrofdagi

voqelik bilan tanishtirish, ularni shu jarayonda ishtirok etishlari uchun tayyorlashi kerak. Bolalar oldiga aniq, oʻrtacha murakkablikdagi vazifalar qoʻyilgandagina, ularda tashabbuskorlik, qiziquvchanlik, faollik koʻrsatish istagi namoyon boʻladi.

Natijada bolada masʼuliyat hissi paydo boʻladi, tarbiyachi tomonidan bildirilgan ishonchni oqlashga intiladi..

Bolalarning oʻz oldiga qoʻyilgan topshiriqlarni bajara olishlari ularning xulq-atvorlari tartibga solinishiga koʻmaklashadi. Buning natijasida ularda xarakter, ifodaviy xislatlar mustahkamlanadi. Bolalar xulq-atvoridagi ijobiy jihatlarga tayanish orqali pedagog tarbiyachi ularni ragʻbatlantirib, kamchiliklarini bartaraf etishga erishadi. Biroq, bolaning kamchiliklarini muntazam taʼkidlayverish ijobiy natija bermasligini boʻlajak pedagog tarbiyachilar ongiga yetkazish lozim. Bolalarning xulq-atvorini shakllantirish uchun pedagog tarbiyachi mehribon va talabchan boʻlishi kerak. Bola xulq-atvoridagi tortinchoqlik, loqaydlik, oʻyinqaroqlik, qaysarlik kabilarni pedagog-tarbiyachilar ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik qilishlari talab etiladi[20].

Boʻlajak tarbiyachi taʼlim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda ota-onalar hamda mahalla bilan hamkorlikni amalga oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda mehnatsevarlik, sinchkovlik, ziyraklik, ishchanlik, masʼuliyatlilik kabi axloqiy sifatlarni qaror toptirishda pedagog-tarbiyachining oʻrni beqiyos boʻlib, bunday masʼuliyatli vazifani ular oliy pedagogik taʼlim muassasalarida oʻqish jarayonidayoq anglab yetishlari kerak. Koʻrinib turibdiki, Maktablarda barcha faoliyat koʻrsatayotgan pedagog-tarbiyachilar oldiga murakkab vazifalar qoʻymoqda. Shu sababli, boʻlajak pedagog-tarbiyachilarda ilmiy dunyoqarash va yuksak maʼnaviy xislatlarni rivojlantirish hamda jamoada, jamiyatda oʻzini munosib tuta bilish koʻnikmalarini tarkib toptirish tizimli tarzda amalga oshirilishi talab etiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, oʻziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi zamon psixologiya va-pedagogika lugʻatlariga asoslanib oʻqituvchining kreativligi deb uning fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb taʼriflash mumkin. Kreativlik insonda mavjud maʼlumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi. Taʼlim sohasiga qoʻyiladigan talablar orasida maktabgacha taʼlim tashkilotlari mutaxassislarining kasbiy va kreativ kompetentligini oshirish uchun qator chora-tadbirlar yoʻlga qoʻyilgan. Shunday ekan, maktabgacha taʼlim tizimida eng muhim ehtiyoj maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachilarining kasbiy yetukligi bilan birga kreativ kompetentligi hamdir. Pedagog shaxsiga qoʻyiladigan talab — eng avvalo oʻz ustida izlanishlar olib borishidir. Maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy yetukligi va kreativ potensialga egaligi taʼlim sifatini oshirish uchun xalq hamda jamiyat oldidagi oʻz masʼuliyatini samarali anglashga, taʼlim-tarbiya jarayoniga ijodiy yondashishga, oʻz mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi oʻrtoqlarini oʻsishiga yordam beradi.

Shuningdek, tarbiyachining kreativligi, hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan ijodiy yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa oʻz-oʻzidan shuni koʻrsatadiki, boʻlajak tarbiyachilarini tayyorlayotgan oliy taʼlim muassasalarida faoliyat yuritadigan pedagoglardan ham oʻquv jarayoniga mazmunan va shaklan yangiliklar kiritishni, taʼlim jarayoniga kreativlikni olib kirishni taqozo etadi. Bu kabi islohotlar oʻz navbatida oliy taʼlim muassasalarida tahsil olayotgan boʻlajak tarbiyachilarining kreativlik kompetentligini shakllanishiga turtki boʻladi.

Bo‘lajak maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarini kreativ kompetentligini rivojlantirishda kreativ fikrlashga o‘rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish ularning kelgusida kasbiy faoliyatlarida bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda hamda ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda zamin bo‘ladi. Aytib o‘tish joizki, tarbiyachining o‘zi kreativ, ijodkor bo‘lsagina, guruh ham shunday bo‘la oladi. Pedagogning ijodkor va kreativ bo‘lishi yoki bo‘lmasligi emas, balki mashg‘ulotlarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g‘oyalarni ta’lim jarayonida sinab ko‘rishga intilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-637-son
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi 595-sonli Qonuni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standarti” 802-sonli Qarori
4. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2020 yil 29-dekabr.
5. Axmedova X., Raximova L. Bolaga yo‘naltirilgan ta’lim» dasturini tashkil etish. T.: 2012-y.
6. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M., A‘zamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” 5111800- Maktabgacha ta’lim bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent-2019
7. A.Xoliqov. Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2010, -367 b
8. www.ziyo.uz.com.
9. www.pedagog.uz
10. www.arxiv.uz
11. www.ziyonet.uz